

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13896104>

SITOTOKSIK FAOL MODDALAR VA ULARNING HELA HUJAYRALARIDA MTT METODI YORDAMIDA TA'SIR QILISH MEXANIZMINI O'RGANISH

Halilov Azizjon Olimjon o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Biologiya fakulteti
Biofizika va biokimyo yo'nalishi

Sitotoksik faol moddalar hujayralarni nobud qilish yoki ularning ko'payishini to'xtatish qobiliyatiga ega bo'lgan kimyoviy va biologik agentlardir. Ushbu moddalar ko'pincha onkologik kasalliklarni davolashda qo'llanilib, hujayralarga zarar yetkazish mexanizmlari orqali o'z samarasini ko'rsatadi. Hujayra liniyalari, xususan, HeLa hujayralari, o'sma hujayralari modellaridan biri sifatida sitotoksik moddalar ta'sirini o'rganish uchun keng qo'llaniladi. HeLa hujayralari inson bachadon bo'yni saratonidan olingan bo'lib, ularning o'sish va bo'linish tezligi yuqori.

MTT metodi: Sitotoksik moddalar ta'sirini hujayra yashovchanligini aniqlashda keng qo'llaniladigan usullardan biri MTT metodi (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolium bromid) hisoblanadi. Ushbu metod hujayralarning mitoxondrial faoliyatiga asoslangan. MTT molekulasi sitotoksik moddalarga duch kelgan hujayralar tomonidan oksidlanib, erimaydigan formazan kristallari hosil qiladi. Kristallarning miqdori hujayralarning yashash qobiliyatiga bog'liq bo'lib, ular eritilib, spekrofotometr yordamida o'lchanadi.

Metodologiya:

1. HeLa hujayralari yetishtirilishi: Hujayralar 96 ta quduqli plastinkalarda oziqlantiruvchi muhitda inkubatsiya qilinadi. Hujayralar yaxshi yopishganidan so'ng, ularga sitotoksik modda turli konsentratsiyalarda qo'llanadi.

2. MTT qo'llanilishi: Sitotoksik ta'sirdan keyin hujayralar muhitdan ajratiladi va har bir quduqqa MTT eritmasi qo'shiladi. 4 soat davomida inkubatsiyadan so'ng, hosil bo'lgan formazan kristallari eruvchan erituvchi yordamida eritiladi.

3. Absorbtsiyani o'lchash: Eritilgan formazan miqdori spekrofotometr orqali 570 nm to'liq uzunligida o'lchanadi. Natija sitotoksik moddalarning hujayra yashovchanligiga ta'sirini aks ettiradi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sitotoksik faol moddalarning yuqori konsentratsiyalarida HeLa hujayralarining yashash darajasi sezilarli darajada kamaygan. MTT testi orqali olingan ma'lumotlar hujayralarning o'sishi va hayotiyeligini ta'sirchan ravishda kamayishi bilan birga hujayralarning apoptotik jarayonlarga duch kelganini isbotlaydi.

1. Kam konsentratsiyalar: Sitotoksik moddalarning past dozalari hujayra yashovchanligiga katta ta'sir qilmagan bo'lsa-da, ba'zi hujayra metabolik faolligida sezilarli o'zgarishlar kuzatilgan.

2. O'rtacha va yuqori konsentratsiyalar: Yuqori konsentratsiyalar hujayra bo'linishini to'xtatib, apoptoz jarayonini kuchaytirgan, natijada hujayralarning mitoxondrial faoliyati keskin pasaygan.

Xulosa: MTT metodi yordamida o'tkazilgan tajribalar sitotoksik moddalar HeLa hujayralariga turli konsentratsiyalarda ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Yuqori konsentratsiyalarda hujayra o'limi tezlashgan va apoptotik jarayonlar faollashgan. Ushbu tadqiqot natijalari saraton kasalliklari uchun sitotoksik terapiyalarning samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. MTT testi tez va aniq natijalar beruvchi usul sifatida keng qo'llanilishi mumkin bo'lib, sitotoksik agentlarning biologik faoliyatini o'lchashda asosiy vositalardan biri sifatida qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mosmann, T. (1983). Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays. *Journal of Immunological Methods*, 65(1-2), 55-63.

(MTT testining asosiy qo'llanilishi haqida batafsil tushuntirish)

2. Freshney, R. I. (2015). *Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized Applications*. 7th Edition, Wiley-Blackwell.

(Hujayra madaniyatini tayyorlash, parvarish qilish va sitotoksik tadqiqotlar bo'yicha muhim manba)

3. Freitas, M., & Lima, J. L. (2001). Light emission in MTT assays: a continuous or flash light measurement comparison. *Talanta*, 55(1), 103-109.

(MTT testining texnik jihatlari va analiz usullari haqida batafsil ma'lumot)

4. Vega-Avila, E., & Pugsley, M. K. (2011). An overview of colorimetric assay methods used to assess survival or proliferation of mammalian cells. *Proceedings of the Western Pharmacology Society*, 54, 10-14.

(Hujayra sitotoksikligi va yashovchanligini baholash usullari ko'rib chiqilgan)

5. Ahmad, R., & Kitchlu, S. (2020). HeLa Cell Line as a Paradigm for Cancer Studies: A Review. *Asian Journal of Pharmaceutical Research and Development*, 8(2), 65-68.

(HeLa hujayralarining saraton tadqiqotlarida qo'llanilishi haqida tahliliy maqola)

6. Zhang, X., & Zhang, Y. (2019). The role of mitochondrial dysfunction in cancer progression and its therapeutic implications. *Cell Death & Disease*, 10(1), 1-14.

(Mitoxondrial faoliyat va sitotoksik moddalarning hujayra o'limiga ta'siri haqida ilmiy izlanishlar)

7. Weyermann, J., Lochmann, D., & Zimmer, A. (2005). A practical note on the use of cytotoxicity assays. *International Journal of Pharmaceutics*, 288(2), 369-376.

(Sitotoksik tadqiqotlar uchun ko'llaniladigan metodologiyalar haqida qo'llanma).